

XIV CONGRESSO NAZIONALE IGIIC – LO STATO DELL'ARTE – ACCADEMIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA 20/22 OTTOBRE 2016

L'intervento su due bronzetti tardorinascimentali:
studio del soggetto, della tecnica di realizzazione
e spunti di ricerca sulle finiture superficiali
come linee-guida per la comprensione e il
restauro.

MARIA BARUFFETTI, RESTAURATRICE
STEFANIA AGNOLETTI, FUNZIONARIO RESTAURATORE
MONICA GALEOTTI, FUNZIONARIO CHIMICO
PRESSO OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE

Opere oggetto dello studio

Bottega veneta (?), Venere romana rinascimentale

bronzetto, h 24 cm, metà del XVI secolo, Collezione Cospi, n. inv. 1499, sala XV, Museo Civico Medievale, Bologna

Ferdinando Tacca (attr.), Cavallo in corvetta

bronzetto, h 27 cm, XVII secolo, Coll. Cospi, n. inv. 1505, Sala XV, Museo Civico Medievale, Bologna

Ambiti di interesse del lavoro

I due bronzetti a fine restauro, dicembre 2015

Indagini conoscitive

Indagine LIPS sulla *Venere romana* (gennaio 2015)

Cavallo in corvetta, esame radiografico (gennaio 2015)

- Caratterizzazione della **lega** costituente
- Osservazioni sulla **tecnica di esecuzione**
- Ipotesi sulla **patinatura**
- Analisi dello stato di conservazione

CONTESTO
STORICO CRITICO
TECNOLOGICO

1. CONTESTO STORICO-CRITICO di provenienza delle opere

la collezione Cospi ed il Museo Civico Medievale di Bologna

Giuseppe Maria Mitelli,
la Stanza cospa, antiporta incisa,
«Museo Cospiano annesso...» (catalogo),
Bologna, Giacomo Monti, 1677

CONTESTO
STORICO CRITICO
TECNOLOGICO

1. **CONTESTO STORICO-CRITICO** di provenienza delle opere

la collezione Cospi ed il Museo Civico Medievale di Bologna

2. **LETTURA ICONOGRAFICA** delle due opere

apertura a revisioni del soggetto rappresentato e dell'attribuzione

*bronzetto, h 24 cm, metà del XVI secolo, Collezione Cospi,
n. inv. 1499, sala XV, Museo Civico Medievale, Bologna*

Il bronzetto

Il Filarete, *Marco Aurelio*, 1440-1444,
h 36 cm bronzetto, Albertinum, Dresda

Giovanni Stradano, *L'Accademia di Belle Arti*, 1587,
stampa da incisione, De Rossi Editore, Roma

Schema riassuntivo delle fasi della fusione a cera persa, come ricostruite per l'Ercole della Frick Collection di New York

Ricerca teorico-pratica sulla patinature

Operazione di patinatura a caldo di un grande bronzo monumentale oggi, presso la Fonderia Artistica Marinelli di Firenze (immagine dal sito)

Realizzazione di alcune patinature organiche a freddo durante la ricerca correlata al lavoro di tesi

Ricerca sulle patinature organiche

Classificazione delle patinature organiche secondo R. Stone,
Conservatore del Metropolitan Museum di NY (2010)

Principali ricette attestate in letteratura:

La «*vernice ottima commune*», come descritta nel ***Manoscritto Marciano (1527)*** a base di resina mastice;

La «*vernice incomparabile*», principalmente adoperata dai pittori fiamminghi, come riporta Theodore Turquet De Mayerne nel suo ***Manoscritto Sloane (1620-1646)*** a base di trementina veneta;

L'antica ricetta per la «*vernice rossa per legni di abete e acero di monte per liuteria*»; Una tra le composizioni proposte per vernici «*a mecca*», ritrovata sul ***Compendio dei segreti razionali*** di Leonardo Fioravanti (1678);

Una serie di *laccature*, ovvero di **vernici a spirito** adoperate per la finitura degli strumenti scientifici;

La «*vernice che indora su argento stagnola, stagno battuto, etc*»
come trascritta ancora dal De Mayerne;

Una formulazione per quadri a base di **mastice ed olio di lino**, tratta da un moderno *Manuale per i dilettanti di pittura a olio, acquerello, miniatura, guazzo, tempera, encausto (1984)*, che ricalca ricetta antiche come quella per la «Vernice di Callot» (detta anche «vernice di Firenze»);

Variazioni **con cariche di pigmenti** di vernici oleoresinose, come ipotizzato dal gruppo di lavoro di Stone;

Un **procedimento** proposto da scultori come Antonio Susini (1577-1640) **per la manutenzione dei bronzetti**, poi ritrovato - seppur con alcune variazioni - in una lettera di Massimiliano Soldani Benzi (1656-1740): il procedimento prescrive lo «sgrassaggio delle superfici del metallo» e l'applicazione di **olio di lino misto ad ematite**

PROVINO 15-16

MATERIALI

15. (sopra) Trementina veneta (settore dipinti OPD), essenza di trementina (Sprint chimica®), ematite (Zecchi®)/ (sotto) olio di lino (Maimeri®), ematite (Zecchi®)

16. Gomma gutta (settore dipinti OPD), olio di lino (Maimeri®),

Lacca di garanza sintetizzata a partire dalle radici di Robbia (Bizzarri®)

FONTI

15. Ricetta per la "Vernice incomparabile", come riportata dal De Mayerne tra 1620

PROVINO 17-18

MATERIALI

17. Benzoino (OPD), alcool etilico (CTS®), nerofumo (Zecchi®)

18. Olio di lino (Maimeri®), ematite (Zecchi®)

FONTI

17. "Vernice di Benzoino", formulata a partire dalla resina che J. A. Van der Graaf ritiene citata nel *Ms. Marciano* del XVI sec. (citato ancora dalla Merrifield)²⁰. La gomma benzoe sarebbe stata usata occasionalmente come *plastificante* per vernici ad alcool. Il De Mayerne ritiene la sostanza in grado di conferire una tonalità dorata alla vernice alla quale viene aggiunta.

*The Framework Programme for Research & Innovation
Research and Innovation actions (RIA)*

Project Title:

Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multi-layered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing

OBIETTIVI DI SCAN4RECO

- Sviluppo di un sistema integrato e portatile per la scansione 3D multi-sensoriale attraverso un braccio meccanico
- Accurata ricostruzione 3D delle caratteristiche di superficie di un'opera
- Creazione di surrogati (digitali e stampe 3D) realistici di un'opera ad alta risoluzione
- Simulazione spazio-temporale delle trasformazioni di un'opera per fini predittivi e di ricostruzione dell'originale

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLE PATINATURE ORGANICHE

- Acquisizione di superfici con patinature diverse (provini) con 3D digital scanner, RTI, profilometro e metodi spettroscopici (tomografia acustica, FTIR, Raman).
- Elaborazione dati e ricostruzione digitale delle superfici per evidenziare le diversità materiche, di spessore e di morfologia delle diverse patinature.
- Applicazione del sistema sviluppato su superfici di bronzetti patinati con lo scopo di evidenziare i diversi materiali presenti e le loro sovrapposizioni nonché di supportare il restauratore nel corso della pulitura.

INTERVENTO
PRATICO
LABORATORIALE

1. Documentazione
2. Indagini conoscitive

Pulitura

4. Smontaggio
5. Assemblaggio
6. Stuccatura e ritocco
7. Nuova base espositiva

Depositi, concrezioni,
sbiancamenti

Verniciatura nera «a
spessore»

Patinatura scura
lucida e aderente

Superficie del
metallo

Caratterizzazione degli strati superficiali

Pulitura

- . Caratterizzazione della lega usata come riempitivo
- . Rimozione del riempitivo, smontaggio del bronzetto

INTERVENTO
PRATICO
LABORATORIALE

1. Documentazione
2. Indagini conoscitive
3. Pulitura e smontaggio

Assemblaggio

5. Stuccatura e ritocco
6. Nuova base espositiva

1. **Dispositivi** ottenuti mediante stereolitografia in **resina strutturale Formlabs «Tough»[®]**
2. **Magneti al neodimio** cubici e cilindrici (modelli W-05-N e S-05-08-N della *Supermagnete[®]*), con forza di attrazione calibrata
3. Colla epossidica *UHU Plus Endfest 300[®]* per il fissaggio dei magneti cilindrici nella cavità del ginocchio
4. **Stuccatura** «bi-strato»: in resina all'interno, in formulato a base di cera paraffina e cera microcristallina *Cosmolloid[®]* verso l'esterno
5. **Perno** in ottone per l'ancoraggio alla base
6. **Boccola** in ottone con filettatura interna

Nuova base espositiva e ancoraggio

- Ricerca di affinità con soluzioni proposte per cavalli simili
- Nuova base **in resina** «inerte» alternativa al legno
- Possibilità di **smontare facilmente** il Cavallo dalla nuova base

Integrazione materica e cromatica

Venere romana

Cavallo in corvetta

Tecnica di realizzazione

Studio tecnologico attraverso indagini
Confronto tra restauratori e altre professionalità

Patinaure organiche

Studio aperto
Sviluppi per la diagnostica (es. Scan4Reco)
Disponibilità del set di provini realizzati per ulteriori ricerche

Restauro

Linee-guida di progettazione e intervento
Studio del contesto → opera da collezione
Ricerca storico-artistica → svolta in parallelo all'intervento
Reversibilità dell'intervento → montaggio, soluzione espositiva e ritocco di opere di piccolo formato

STORICO
DELL'ARTE
ARCHEOLOGO
CURATORE

FISICO
INGEGNERE
CLIMATOLOGO

COLLEGHI

RESTAURATORE

CHIMICO
DIAGNOSTA
TECNOLOGO
DEI MATERIALI

ARTIGIANO
FONDITORE
PATINATORE

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!